

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE EVOLUTION OF THE FRENCH COORDINATOR SYSTEM IN LIGHT OF CORPUS TECHNOLOGIES

Auseichyk Yu.
PhD in Philology
Minsk State Linguistic University

L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE COORDONNANTS FRANÇAIS À LA LUMIÈRE DES TECHNOLOGIES DE CORPUS

Auseichyk Yu.
PhD en Philologie
Université linguistique d'État de Minsk
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15147855>

Abstract

The paper demonstrates the effectiveness of using the methodological technique 'diachrony of synchronicity' at the present stage of corpus linguistics elaboration. The use of the technical possibilities of the National French Corpus *Frantext*, which includes digitised texts from the 11th to the 21st centuries, makes it possible to demonstrate in a broad diachronic perspective the changes in the system of the French coordination means as a process in its development. The frequency distribution of the coordination units in each private system (additive, adversative, disjunctive and causal) in a broad diachronic perspective and the ratio of their usage at each synchronic cut are successively compared. The general tendency towards a decrease in the frequency of the core coordination units (*et, ni* and *ou* inherited from Latin and *car, donc, or, mais* newly formed in Old French) is established, formed from the multidirectional private tendencies in the design of coordination, caused by the asynchronous and irregular entry into use of units which are heterogeneous in terms of particle belonging and which in a number of contexts act as isofunctional elements in each private system (*puis, en effet, alors, partant, au contraire, par contre, soit*, etc.). The conclusion is made about the two-stage development of the system of French composition units from non-equilibrium synchronicity in the early period of language development to relative stability in the New French period.

Keywords: diachrony synchronicity, corpus technologies, evolution, system of coordination units, trends of usage, French

Introduction. La nécessité d'expliquer les rapports logiques est prédéterminée par l'évolution constante de l'activité mentale du locuteur passant des relations concrètes aux relations abstraites [3], ce qui affecte l'usage des signes linguistiques pour les dénoter dans toute leur diversité [11]. Ces changements, «grounded in cognitive processes and usage factors» [8, p. 9], s'opèrent très lentement depuis des siècles.

Dans les études modernes, à partir du travail fondamental sur la coordination de G. Antoine [7], le fonctionnement des conjonctions de coordination est devenu l'objet de recherches nombreuses. D'un point de vue diachronique quelques conjonctions ont été étudiées en particulier (pour plus de détails voir [13, p.944-963]).

Dans le cadre actuel de la recherche linguistique, la technique méthodologique de G. Guillaume, la «diachronie des synchronies», qui implique le croisement

d'une coupe sur l'axe horizontal (diachronie) et d'une coupe sur l'axe vertical (synchronie) [2, p. 61], jaillit avec une vigueur renouvelée. L'accès à des textes numérisés en grande quantité permet à l'aide des technologies de corpus (recherche automatisée, traitement statistique des données etc.) de définir les caractéristiques structurelles des systèmes et de leurs composants, ainsi que l'ensemble du système dans une large perspective diachronique.

Nous définissons le système des moyens de coordination en français comme un ensemble de plusieurs sous-systèmes ($A + B + C + D + \dots$), dont chacun représente une des relations logiques et sémantiques (addition, opposition, alternative, cause, conséquence) et possède un certain nombre de coupes synchroniques sur l'axe temporel T (voir le tableau 1).

Système des coordonnants français en «diachronie des synchronies»

Coupes synchroniques	Sous-systèmes				Système des coordonnants
	A	B	C	D	
T ¹	A ¹	B ¹	C ¹	D ¹	=système ¹
T ²	A ²	B ²	C ²	D ²	=système ²
T ³	A ³	B ³	C ³	D ³	=système ³
T ^{...}	A ^{...}	B ^{...}	C ^{...}	D ^{...}	=système ^{...}
T ⁿ	A ⁿ	B ⁿ	C ⁿ	D ⁿ	=système ⁿ

Nous proposons donc d'effectuer l'étude de ce système en «diachronie des synchronies» sur deux axes, horizontal et vertical, à savoir: l'analyse du déroulement des sous-systèmes en perspective diachronique de T¹ à Tⁿ (A¹ → A² → A³ → ... → Aⁿ, B¹ → B² → B³ → ... → Bⁿ, etc.) etc.), et l'analyse des coupes synchroniques (A¹ + B¹ + C¹ + D¹, A² + B² + C² + D² etc.).

Cette étude a été menée à l'aide du Corpus Frantext, base de données comportant 5691 références, soit 273 millions de mots en Janvier 2025 [9]. Le corpus est échantillonné du X^e au XXI^e siècle par période: le sous-corpus de l'ancien français (1001–1299); le sous-corpus du moyen français (1300–1599); le sous-corpus du français classique (1600–1799); le sous-corpus du français moderne (1800–1979); le sous-corpus du français contemporain (1980– aujourd'hui). Le cadre chronologique de la recherche entreprise – du XI^e siècle à nos jours – nous permet de considérer les changements dans le système de coordonnants dans la «diachronie des synchronies» plutôt comme un processus dans son développement, que comme un simple changement de ses états synchroniques séparés. Les fonctionnalités multiples de Frantext permettent d'effectuer des recherches complexes sur des formes graphiques, des lemmes et des catégories grammaticales, de calculer et de comparer la fréquence d'un mot dans différentes coupes synchroniques, en tenant compte à la fois de la périodisation historiquement établie de la langue et des différentes échelles de l'intervalle temporel donné.

La diversité des points sur l'inventaire des moyens de conjonction de coordination en français a une longue histoire et témoigne du caractère d'origine diffuse des limites séparant les conjonctions de coordination proprement dits des autres classes de mots ayant la même fonction de joindre les unités syntaxiques (*par conséquent, ainsi, c'est pourquoi, cependant, néanmoins*), ce qui est lié à la fois à l'idée de conception de cette catégorie de mots et au développement des propriétés fonctionnelles et sémantiques de ces éléments [5, p. 8–24]. Nous utilisons le terme *un coordonnant* pour désigner les moyens explicites de la coordination en considérant un coordonnant comme un élément linguistique dont la fonction est d'exprimer une des relations logiques et sémantiques entre deux ou plusieurs unités syntaxiques jointes: membres d'une phrase (lien copulatif) ou parties d'une phrase complexe et de phrases indépendantes (lien connectif). Par exemples:

L'épaisse étoffe ainsi que [=et] *sa chemise de nuit blanche constituaient un rempart suffisant pour sa vertu* (Cl.-J. Baudroux. «La môme Caillou», 2005 [9]).

Elle ne marqua aucun étonnement, au contraire [=mais] *fondit de gentillesse* (A.-M. Garat. «Dans la main

du diable», 2006 [9]).

Rafaele l'embrasse, puis [=et] *la serre contre lui* (M. Borie. «Dulce de leche», 2021 [9]).

J'étais jeune, partant [=donc] *impulsif; je m'irritais parfois de cette immobilité que je prenais pour de l'indolence* (M. Del Castillo. «La Nuit du décret», 1981 [9]).

L'attente en vain. D'un être cher pourtant [=mais] *inconnu* (A. Lulu. «La mer Noire dans les Grands Lacs», 2021 [9]).

L'enfant le sortit sans mal dans sa main, avec des gestes pleins de délicatesse, craintive des flappements mous dans sa paume, cependant ravie de la curieuse beauté de l'insecte (A.-M. Garat. «Dans la main du diable», 2006 [9]).

Je ne suis pas convaincu de sa culpabilité. C'est pourquo [=donc] *je suis ici* (J. Dicker. «La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert», 2012 [9]).

J'ai eu peur qu'il ne parte à leur poursuite; alors [=donc] *lui ai menti exprès* (R. Martin du Gard. «Les Thibault. Le Pénitencier», 1922 [9]).

Méthodes de la recherche. Résultats.

1. Étude de l'inventaire du système des coordonnants.

Le français hérite du latin quatre conjonctions *et, aut, vel, nec*, qui sont les unités de relation les plus grammaticalisées en latin [14] (voir aussi [10, p. 119]) servant à marquer le lien copulatif ainsi que le lien connectif. La disparition au cours du XIII^e siècle des adverbies disjonctifs remontant à l'élément latin *vel* (*viaus, vels, veaus, seviaus*), attestée dans les textes de l'ancien français, et la fixation du disjonctif *ou* (< *aut*) conduisent à la formation d'un paradigme à trois éléments: *et* (addition), *ou* (disjonction), *ni* (addition négative) [6, p. 248–255; 12, p. 944–952]. Les nouvelles conjonctions de coordination de l'ancien français sont celles d'opposition *mais* et *ains* et les unités causales *or, car* et *donc*.

Au cours de l'histoire du français la corrélation entre les coordonnants du noyau (les conjonctions héritées du latin *et, ni* et *ou* et les unités nouvellement formées en ancien français *car, donc, or, mais*) et de la périphérie (éléments hétérogènes du point de vue de leur appartenance aux parties du discours qui acquièrent ultérieurement une fonction de connexion) révèle des changements significatifs dus à la disparition de certains éléments (*si, ains, vel*) et à l'apparition de nouveaux éléments fonctionnels (*soit, au contraire, partant, alors, en effet* etc.), à savoir: 10 : 0 (IX^e-X^e siècles), 10 : 9 (XI^e-XII^e siècles), 9 : 24 (XIII^e-XIV^e siècles), 7 : 35 (XV^e-XVI^e siècles), 7 : 43 (XVII^e-XVIII^e siècles), 7 : 50 (XI^e-XXI^e siècles). L'entité de sept coordonnants du noyau et de 50 coordonnants de

la périphérie constituant le système (pour plus de détails voir [5, p. 25–37]) reflète son état réel, c'est-à-dire le résultat de son développement historique.

2. Calcul de la fréquence des coordonnants.

Nous partons du fait que les éléments hétérogènes ayant la même fonction et formant le système de coordination se différencient par leurs caractéristiques quantitatives notamment l'usage des coordonnants du noyau et de la périphérie varie à telle ou telle coupe synchronique, d'ici leur valeur croissante ou décroissante est mise en évidence à chaque époque.

Le nombre absolu d'occurrences de 57 éléments

Fréquence des coordonnants français, %

Les données obtenues (fréquence relative des coordonnants dans chaque sous-corpus) nous permettent d'établir une tendance générale de la réduction de la fréquence des coordonnants du noyau de 3,41 % à 0,84 % du nombre total de mots dans le sous-corpus de l'ancien français (1001–1299) et dans le sous-corpus du français contemporain (1980 – aujourd'hui) d'une part et de l'autre de l'augmentation de la fréquence relative des coordonnants de la périphérie de 0,097 % à 0,31 % au cours de la même période à grande échelle. Cette tendance marquée s'accompagne par le maintien de la prédominance quantitative des coordonnants du noyau sur les cinq coupes synchroniques et se caractérise par des manifestations particulières, qui sont diagnostiquées pour chaque élément pris à part au cours de l'histoire du français.

Fréquence relative des coordonnants du noyau en macrodiachronie

du système dans les cinq sous-corpus décrits ci-dessus est établi en tenant compte de la variabilité de leur écriture en période précoce du langage, de l'homonymie supprimée et de leurs propriétés distributives, sémantiques et fonctionnelles particulières dans un nombre représentatif de contextes en utilisant la méthode d'accumulation et de correction du matériel de recherche. Ensuite, la fréquence des coordonnants du noyau et celle des coordonnants de la périphérie sont déterminées par rapport au nombre total de mots dans chaque sous-corpus (voir la graphie ci-dessous).

3. Expérience sur la mise à l'échelle de l'intervalle de temps et de la fréquence des coordonnants.

Une option spéciale du corpus Frantext d'augmenter ou de réduire un intervalle de temps a été utilisée pour enrichir les technologies déjà développées basées sur le corpus d'une nouvelle technique de recherche. Cette technique permet, en se basant sur l'analyse de la fréquence relative (IPM) des coordonnants du noyau en *macrodiachronie* (du XI^e siècle à nos jours échantillonnage par cent ans) et en *microdiachronie* (de 1800 à nos jours échantillonnage par dix ans), de fixer dans une perspective diachronique l'effet «d'illusion d'optique», c'est-à-dire l'alignement des courbes de la distribution des éléments en macrodiachronie et leurs fluctuations continues en microdiachronie (voir les graphies ci-dessous).

Fréquence relative des coordonnants du noyau en microdiachronie¹

Nous envisageons que les courbes de fréquence des coordonnants du noyau en macrodiachronie et en

microdiachronie témoignent de la valeur cognitive et

¹ Les chiffres de 1 à 22 sur l'axe horizontal indiquent chaque intervalle de dix ans de 1800 à nos jours.

pragmatique différente des relations d'addition, d'opposition, d'alternative, de cause, de conséquence, exprimées par les coordonnants à différentes périodes historiques. Par exemple, les «sommets» d'usage du coordonnant d'addition *et* en ancien français en macrodiachronie et du coordonnant d'opposition *mais* en français des deux dernières décennies en microdiachronie.

Le nivellement fixé des courbes de fréquence des coordonnants du noyau en macrodiachronie et leurs fluctuations continues observées en microdiachronie démontrent respectivement le processus et le résultat de la maîtrise de la pratique discursive. Étant donné la capacité des coordonnants de la périphérie à concréter les coordonnants du noyau (*et ensuite, ou alors, mais cependant* etc.), nous avons analysé le nombre d'occurrences des coordonnants du noyau, des coordonnants de la périphérie et de leur cooccurrence dans les sous-corpus à part. Cette comparaison a permis de fixer des points de bifurcation sur l'axe temporel, c'est-à-dire des changements multidirectionnels de l'usage des coordonnants du noyau et de leurs éléments isofonctionnels en macrodiachronie.

Une conclusion est donc formulée que la réduction de l'usage des coordonnants du noyau est compensée par un engagement significatif d'autres éléments fonctionnels à la conception des relations de coordination et à la différenciation de ses types. Les données obtenues sont en accord avec le principe d'économie syntagmatique d'A. Martinet, selon lequel en matière de mots et de signes, chaque collectivité linguistique trouve à chaque instant un certain équilibre entre les besoins de l'expression, qui exigent un nombre croissant d'éléments spéciaux et, par conséquent, plus rares, et l'inertie naturelle visant à préserver un nombre limité d'éléments communs et plus fréquemment utilisés [4, p. 126].

4. Analyse comparative quantitative et qualitative des données du corpus.

Par ailleurs, de nombreuses études de linguistique diachronique reconnaissent le XVI^e siècle comme un tournant dans l'évolution de la langue, ce qui se justifie par la situation linguistique historiquement établie («la langue est un phénomène social et les lois de son évolution sont inextricablement liées aux lois de l'évolution de la société» [1, p.253, p. 5]) et se reflète par la périodisation en deux étapes du français. Voir aussi une «synchronie complexe et hétérogène» de l'ancien et du moyen français (IX^e-XVI^e siècles) [12, p. 22].

Les résultats de notre recherche démontrent que les coordonnants du noyau acquièrent leurs principales propriétés sémantiques et fonctionnelles au cours des IX^e-XVI^e siècles, tandis que les coordonnants de la périphérie, en démontre à une période plus tardive, celle du nouveau français.

En XI^e-XVI^e siècles, le système des coordonnants se manifeste déséquilibré en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment:

- le lien syntaxique non différencié (fréquence élevée du coordonnant prototypique *et* vs. fréquence faible des autres éléments du noyau),
- l'ambiguïté fonctionnelle et sémantique des coordonnants du noyau (polyfonctionnalité d'origine

des éléments de coordination impropre *car, or, donc* vs. polysémie d'origine des éléments de coordination propre *et, ou, mais*),

- la variabilité des constructions synonymiques (allongement vs. raccourcissement des syntagmes),
- des glissements du sens des éléments (affaiblissement de certaines valeurs vs. accroissement sémantique, par exemple la perte en ancien français de la valeur temporelle du déictique *or* et l'acquisition par le disjonctif *ou* de la capacité de marquer la nomination alternative),
- de nombreuses fluctuations quantitatives du système (disparition de certains éléments *si, ains, vel* vs. apparition de nouveaux éléments du plan fonctionnel *puis, soit, pourtant*, etc.).

À partir du XVII^e siècle jusqu'à nos jours, le système des coordonnants est relativement stable, ce qui se manifeste par la différenciation des sens, le refus de la redondance, la conventionnalisation des constructions syntagmatiques, le développement du potentiel conjonctif (copulatif) des éléments. Son caractère relatif est déterminé à la fois par la préservation des champs fonctionnels d'emploi diffus des coordonnants du noyau (*et ≈ mais* 'comparaison', *et ≈ ou* 'inclusion', *ou ≈ mais* 'exclusion'), et par l'émergence progressive à côté d'un élément nucléaire d'un élément isofonctionnel similaire fréquent:

- *puis ≈ et*:

Une voiture ralentit puis freine devant elle (F. Anouk. «Dans la rue de l'école», 2020); *Ils s'engueulent en portugais ou en espagnol, puis soudain se taisent* (A. Quentin. «Soeur», 2019); *Alors il mimait le chène, puis les loups, puis les tigres, puis les renards, puis les ours, puis tous les animaux du monde* (S. Chalandon. «Une promesse», 2006);

- *en effet ≈ car*:

Et au service des urgences, on n'avait pas non plus perdu de temps car, selon un adage médical bien connu des praticiens, le temps, c'est du cerveau. En effet, les neurones réagissent très mal au manque d'oxygène. Quand elles en sont privées, les cellules du cerveau meurent en moins de sept heures (Ch. Perrier. «Harmonie des vents contraires», 2019); *Elles avaient l'air décidées à s'intéresser à tout, elles paraissaient sèches et résistantes; j'avais l'impression qu'elles ne seraient pas des clientes faciles. En effet, au moment de l'attribution des chambres, la pépiante A insista avec acharnement pour obtenir une chambre contiguë à celle de la pépiante B* (M. Houellebecq. «Plateforme» 2001); *C'est un traitement immunosuppresseur. En effet, il supprime tellement bien mes défenses immunitaires que j'accumule les pharyngites et les angines* (V. Gault. «Le corps incertain», 2006);

- *alors, partant ≈ donc*:

Il n'a plus de dents non plus, alors il bave et crache beaucoup (E. Carrère. «Un roman russe», 2007); *J'étais jeune, partant impulsif; je m'irritais parfois de cette immobilité que je prenais pour de l'indolence* (M. Del Castillo. «La Nuit du décret», 1981); *Plus de soirées pour cause de couvre-feu et plus de garçons, partant, plus d'amour* (B. Grout. «Mon évaison», 2008); *Il n'y a point d'amour durable, partant point de bonheur, en dehors de la famille* (M. Aymé.

«La jument verte», 1933);

- *au contraire, par contre* ≈ *mais*:

Les coups ne m'ont jamais rien fait. Au contraire je leur dois de m'être créé tout jeune une philosophie qui me permet aujourd'hui d'apprécier de suite et sans arrière-pensée les bons et les mauvais moments (Fr. Carco. «Maman Petitdoigt, La Revue de Paris», 1920); *Suzanne ouvrit et, si elle remarqua son air, elle ne marqua aucun étonnement, au contraire fondit de gentillesse pour le baiser aux joues* (A.-M. Garat. «Dans la main du diable», 2006); *Elle n'avait aucun scrupule, aucun remords. Au contraire, une gratitude poignante pour tant de confiance, de foi en sa parole* (A.-M. Garat. «L'enfant des ténèbres», 2008); *Pas un silence absent. Au contraire: un silence habité* (J.-N. Blanc. «La Légende des cycles», 2003); *On ne construit rien sur des regrets, par contre on bâtit sur des résolutions* (A. Bernard. «L'amour sans passeport», 1973);

- *soit* ≈ *ou*:

Moi, je passais la journée à la maison, soit à regarder la télévision soit à écouter de la musique (M. Alaoui. «La vérité sort de la bouche du cheval», 2018); *Je ne me souviens pas de lui avoir vu régler une addition, soit au restaurant, soit au café!* (A. Prin. «Souvenirs retrouvés», 2005).

Conclusion. En se basant sur deux étapes de la périodisation du français (IX^e-XVI^e siècles vs. XVII^e siècle à nos jours) et en tenant compte des résultats obtenus, nous concluons que le développement du système des coordonnants français ne suit pas un mouvement évolutif linéaire unidirectionnel. Cette évolution représente un changement en deux phases, d'une *simultanéité non équilibrée* au cours du développement du français des IX^e-XVI^e siècles à une *stabilité relative* en nouveau français du XVII^e siècle à nos jours.

Ainsi, les technologies de corpus s'avèrent très efficaces pour les systèmes linguistiques considérés dans l'approche évolutionniste de la «diachronie des synchronis», qui implique une comparaison séquentielle des niveaux syntagmatique (analyse du déploiement des sous-systèmes dans une perspective diachronique)

et paradigmatic (organisation hiérarchique des unités constitutives à chaque coupe synchronique) du système étudié dans chacune des périodes de développement de la langue.

Bibliographie:

1. Аллендорф, К. А. (1959). Очерк истории французского языка : пособие для преподавателей. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во.
2. Гийом, Г. (1992). *Принципы теоретической лингвистики*. М. : Прогресс.
3. Лурия, А. Р. (1979) *Язык и сознание*. М. : Изд-во МГУ.
4. Мартине, А. (1960). *Принцип экономии в фонетических изменениях: проблемы диахронической фонологии*. М. : Изд-во иностр. лит.
5. Овсейчик, Ю. В. (2023). *Система единиц сочинения французского языка в диахронии*. Минск : МГЛУ.
6. Сабанеева, М. К., Щерба Г. М. (1990). *Историческая грамматика французского языка*. Изд-во ЛГУ.
7. Antoine, G. (1958–62). *La coordination en français*. 2 vol. D'Artrey, Paris.
8. Bybee, J. (2015) *Language Change*. Cambridge University Press, Cambridge.
9. Frantext [Electronic resource]. Mode d'accès: <http://www.frantext.fr>. Date d'accès: 16.02.2025.
10. Lambert, F. (2001). Et: un cas de grammaticalisation? *Travaux linguistiques du Cerlco*, 14, 113–134.
11. Lyons, J. (1995). *Linguistic Semantics: An Introduction*. Cambridge University Press, Cambridge.
12. Marchello-Nizia, Ch. (2006). *Grammaticalisation et changement linguistique*. Bruxelles : De Boeck.
13. Marchello-Nizia, Ch. [et al.] (2020). *Grande Grammaire Historique du Français*. Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton.
14. Orlandini, A. (2014). Polyfunctionality and transcategoriality of coordinating particles in Latin and in other ancient languages. *Journal of Latin Linguistics*, 3 (2), 267–278.